

Resumo Expandido

 DOI: 10.5281/zenodo.16787414

CUIDAR DE QUEM CUIDA: O IMPACTO DA PRECARIZAÇÃO E SOBRECARGA DE TRABALHO NA SAÚDE MENTAL DAS TRABALHADORAS DO CREAS

Marcelly Costa Aniceto¹; Ketlin Remington Gomes Gouveia²; Jessica Cezario Silva³

Resumo: Este estudo apresenta uma pesquisa de revisão bibliográfica sobre os efeitos da precarização e sobrecarga de trabalho na saúde mental das trabalhadoras do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), com foco nas mulheres, que constituem a maioria dessa força de trabalho. A pesquisa investiga como a falta de apoio institucional e a alta demanda por atendimentos em situações de vulnerabilidade social e violência afetam o bem-estar psicológico dessas profissionais. Além disso, a análise aborda as consequências jurídicas da precarização, destacando a ausência de políticas efetivas de saúde ocupacional, o que contraria normativas como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. O estudo sugere também estratégias de enfrentamento e resiliência, enfatizando a necessidade de políticas públicas eficazes que protejam essas trabalhadoras.

Palavras-chave: Precarização; Saúde mental; CREAS; Trabalhadoras; Mulheres.

CARING FOR THOSE WHO CARE: THE IMPACT OF PRECARIOUSNESS AND WORK OVERLOAD ON THE MENTAL HEALTH OF CREAS WORKERS

Abstract: This study presents a bibliographic review research on the effects of precarization and work overload on the mental health of workers in the CREAS (Specialized Reference Center for Social Assistance), focusing on women, who make up the majority of this workforce. The research investigates how the lack of institutional support and the high demand for services in situations of social vulnerability and violence affect the psychological well-being of these professionals. Furthermore, the analysis addresses the legal consequences of precarization, highlighting the absence of effective occupational health policies, which contradicts regulations such as the Consolidation of Labor Laws (CLT) and international conventions ratified by Brazil. The study also suggests coping and resilience strategies, emphasizing the need for effective public policies to protect these workers.

Keywords: Precariousness; Mental health; CREAS; Workers; Women

¹Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Jataí (UFJ), E-mail: marcelly.aniceto@discente.ufj.edu.br.

²Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí (UFJ), E-mail: ketlin.gouveia@discente.ufj.edu.br.

³Psicóloga do CREAS do município de Jataí-Goiás, E-mail: jessicacezariosilvasecedfisica@gmail.com.

Introdução

A precarização e a sobrecarga de trabalho são desafios significativos enfrentados pelas trabalhadoras do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), impactando diretamente sua saúde mental. Essas profissionais, majoritariamente mulheres, lidam diariamente com situações de vulnerabilidade social e violência, muitas vezes sem o apoio institucional adequado. Este estudo, por meio de uma revisão bibliográfica, busca analisar os efeitos dessas condições de trabalho no bem-estar psicológico dessas trabalhadoras, destacando as violações de direitos trabalhistas e a ausência de políticas eficazes de saúde ocupacional. Além disso, propõe estratégias de enfrentamento e a urgência de políticas públicas que garantam um ambiente de trabalho digno e saudável, alinhado com as normativas nacionais e internacionais.

Objetivos

Objetivo Geral

Realizar uma revisão bibliográfica sobre os impactos da precarização e da sobrecarga de trabalho na saúde mental das trabalhadoras do CREAS, com ênfase na condição de gênero e na vulnerabilidade dessas profissionais no sistema público de assistência social.

Objetivos Específicos

1. Analisar a literatura existente sobre como a precarização e a sobrecarga de trabalho afetam o bem-estar psicológico das trabalhadoras do CREAS;
2. Explorar a condição de gênero das profissionais e suas vulnerabilidades identificadas na literatura sobre assistência social;
3. Identificar estratégias de enfrentamento propostas na pesquisa anterior para mitigar os efeitos da precarização na saúde mental dessas trabalhadoras;
4. Examinar as políticas públicas sugeridas na literatura que visam assegurar os direitos dessas profissionais e reconhecer seu papel crítico na sociedade.

Metodologia

O estudo foi conduzido por meio de uma abordagem qualitativa, através de uma revisão de literatura tradicional. As autoras delimitaram um tema de interesse e realizaram uma busca na literatura com o objetivo de encontrar dados e informações que melhor descrevem o panorama do trabalho e saúde mental investigado.

O artigo de Gonzalez et al. (2023) foi particularmente relevante, pois apresenta dados que evidenciam a relação entre a precarização e o aumento dos

níveis de estresse, ansiedade e burnout entre as profissionais da pesquisa. O estudo revelou que 78% das trabalhadoras do CREAS estudado relataram sentir-se sobrecarregadas em suas funções, e 65% mencionaram dificuldades em separar as emoções relacionadas ao trabalho das suas vidas pessoais, evidenciando a necessidade urgente de intervenções voltadas para a saúde mental.

Do ponto de vista jurídico, o estudo baseou-se na análise das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que garantem a proteção da saúde e segurança no ambiente de trabalho, bem como em convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), especialmente a Convenção nº 161, que trata de serviços de saúde ocupacional. A violação desses direitos foi evidenciada por relatos de precarização na infraestrutura e sobrecarga de trabalho levantado na pesquisa anterior.

Desenvolvimento

Do ponto de vista jurídico, as condições de trabalho dessas profissionais revelam uma violação constante de direitos garantidos pela CLT, como o direito a condições seguras e dignas de trabalho (art. 6º e 7º da Constituição Federal) e à saúde ocupacional. A ausência de programas específicos de saúde ocupacional representa uma violação da Convenção nº 161 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil e que exige a oferta de serviços de saúde ocupacional para todos os trabalhadores.

De acordo com a revisão, a sobrecarga de trabalho é exacerbada pela falta de recursos materiais e pela alta demanda de usuárias, muitas delas em situações de violência doméstica e abuso. As trabalhadoras, investigadas pela pesquisa, enfrentam uma dupla pressão, por serem mulheres e mães em muitos casos, com a expectativa de conciliar o trabalho com as demandas familiares, o que torna o ambiente de trabalho ainda mais desafiador. Isso viola o princípio da dignidade no trabalho, conforme destacado pela CLT e convenções internacionais.

As trabalhadoras da pesquisa enfrentam também uma sobrecarga emocional. No referido CREAS, um dos principais desafios é receber e acolher populações em extrema vulnerabilidade e com casos recentes de violações. Os psicólogos(as) e profissionais dessa instituição são diariamente confrontados(as) com realidades de sofrimento psíquico extremo devido a uma série de acontecimentos que são atribuídos a diversos fatores sociais, econômicos e estruturais que estão fora do controle do indivíduo que gera impacto nos profissionais.

Considerações Finais

Os resultados deste estudo evidenciam uma clara necessidade de reforma nas condições de trabalho das profissionais do CREAS da pesquisa, com foco na implementação de políticas públicas que assegurem a saúde mental e a segurança dessas trabalhadoras. A violação de direitos trabalhistas, evidenciada pela

precarização da infraestrutura e pela sobrecarga de trabalho, afeta diretamente a saúde mental dessas mulheres, que apesar de todas as adversidades conseguem entregar um trabalho de qualidade e proporcionam dignidade para aqueles que buscam este serviço. A CLT e as convenções internacionais exigem condições dignas de trabalho e garantias à saúde ocupacional, mas esses direitos têm sido negligenciados no contexto da assistência social pública.

As estratégias de enfrentamento, como apoio entre colegas e terapia individual, são importantes, mas insuficientes para mitigar os efeitos de um ambiente de trabalho tão desafiador. Para reverter esse quadro, são necessárias políticas públicas que priorizem o cuidado com essas profissionais, oferecendo suporte psicológico e melhorias estruturais no ambiente de trabalho, conforme recomendado pela OIT. Além disso, deve-se garantir a implementação de programas de saúde ocupacional específicos para as trabalhadoras da assistência social, que enfrentam diariamente situações de alto estresse e exposição a fatores psicossociais adversos. Apenas com o reconhecimento de seus direitos e a criação de um ambiente de trabalho mais saudável será possível melhorar o bem-estar dessas trabalhadoras.

Referências Bibliográficas

GONZÁLEZ, L. C.; SILVA, A. S.; SANTOS, R. Saúde mental e precarização do trabalho: reflexões sobre o impacto nas trabalhadoras do CREAS. *Revista Brasileira de Saúde Pública*, v. 39, n. 1, p. e91535, 2023. DOI: 10.1590/1982-0259.2023.e91535.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: características da população e dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html>. Acesso em: 22 fev. 2025.

Como citar esse trabalho:

ANICETO, Marcelly Costa; GOUVEIA, Ketlin Remington Gomes; SILVA, Jessica Cezario. Cuidar de quem cuida: O impacto da precarização e sobrecarga de trabalho na saúde mental das trabalhadoras do CREAS. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 199-202. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787414>.